

Análisis de contenido del Programa de Mentoría Social “Fénix Andalucía” (convocatorias 2021–2025)

Informe técnico

Proyecto P21_00104

Comunidades interactivas y ambientes híbridos de aprendizaje que facilitan la
orientación y acción tutorial
para jóvenes vulnerables en zonas ERACIS andaluzas

Autoría: Marina García · Eva Aguaded · Elena Parra · José Manuel Ortiz · Sara Arenas

Afiliación: Universidad de Granada

Año: 2025 · Versión: v1.0

Página de créditos

Cita recomendada

García, M., Aguaded, E., Parra, E., Ortiz, J. M., & Arenas, S. (2025). Análisis de contenido del Programa de Mentoría Social “Fénix Andalucía” (convocatorias 2021–2025). Zenodo. [https://doi.org/\[DOI\]](https://doi.org/[DOI])

10.5281/zenodo.18520029

Financiación

Este documento se publica como resultado del proyecto P21_00104, Universidad de Granada, financiado por la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación de la Junta de Andalucía.

Licencia

Creative Commons Atribución 4.0 (CC BY 4.0).

Control de versiones

- v1.0 (2025): primera publicación en Zenodo.
- v1.1: correcciones menores / mejoras de estilo.
- v2.0: cambios sustantivos (nuevos apartados, datos o anexos).

Dimensiones	Categorías de análisis	Información del programa
1.Datos Generales del Programa	1.1. Título /nombre del programa	Programa de Mentoría Social Fénix Andalucía
	1.2. Fecha de publicación/implantación (origen y evolución del programa)	<p>Entra en vigor en diciembre de 2021, implementándose en los centros educativos, por primera vez, para el curso 2021-2022.</p> <p>El programa cuenta actualmente con un total de cuatro convocatorias:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Curso 2021-2022 (Resolución de 16 de diciembre de 2021). - Curso 2022-2023 (Resolución de 14 de diciembre de 2022). - Curso 2023-2024 (Resolución de 22 de septiembre de 2023). - Curso 2024-2025 (Resolución de 07 de junio de 2024).
	1.4. Documentos analizados (normas APA7)	<p>Resolución de 16 de diciembre de 2021, de la Dirección General de Atención a la Diversidad, Participación y Convivencia Escolar, por la que se establece la convocatoria, así como la organización y el funcionamiento, del programa de mentoría social 'Fénix Andalucía' en los centros docentes sostenidos con fondos públicos para el curso 2021/2022</p> <p>https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/delegate/content/2411bf1e-0854-4151-b924-bf03b5970aa6/Resolución%20de%2016%20de%20diciembre%20de%202021,%20de%20la%20Dirección%20General%20de%20Atención%20a%20la%20Diversidad,%20Participación%20y%20Convivencia%20Escolar,%20por%20la%20que%20se%20establece%20la%20convocatoria,%20así%20como%20la%20organización%20y%20el%20funcionamiento,%20del%20programa%20de%20mentoría%20social</p> <p>Resolución de 4 de febrero de 2022, de la Dirección General de Atención a la Diversidad, Participación y Convivencia Escolar por la que se publica la relación definitiva de centros autorizados, centros en lista de espera y centros excluidos para la aplicación del Programa de Mentoría Social Fénix Andalucía, durante el curso 2021/2022.</p>

		<p>https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/delegate/content/2411bf1e-0854-4151-b924-bf03b5970aa6/Resolución%20de%2016%20de%20diciembre%20de%202021,%20de%20la%20Dirección%20General%20de%20Atención%20a%20la%20Diversidad,%200Participación%20y%20Convivencia%20Escolar,%20por%20la%20que%20se%20establece%20la%20convocatoria,%20así%20como%20la%20organización%20y%20el%20funcionamiento,%20del%20programa%20de%20mentoría%20social</p> <p>Moyano Pacheco, M., Muelas Lobato, R., García Coll, J., Gracia Ordóñez, J., & Martín Criado, J.M. (2022). <i>Programa de Mentoría Social Fénix Andalucía. Fundamentos teóricos, metodología y evaluación</i>. Dirección General de Atención a la Diversidad, Participación y Convivencia Escolar. Consejería de Educación y Deporte. Junta de Andalucía. https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/delegate/content/24469b9a-e5cb-43d7-a329-d9d38188a2c3/01-INTROMENTOR-4</p> <p>Resolución de 14 de diciembre de 2022 de la Dirección General de Ordenación, Inclusión, Participación y Evaluación Educativa, por la que se establece la convocatoria, así como la organización y el funcionamiento del Programa de Mentoría Social "Fénix Andalucía" en los centros docentes sostenidos con fondos públicos para el curso 2022/2023. https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/delegate/content/0372935d-1852-483b-be2c-ba1b18196252/Resolución%20Programa%20Fénix%20Andalucía%202022%202023</p> <p>Resolución de 2 de febrero de 2023, de la Dirección General de Ordenación, Inclusión, Participación y Evaluación Educativa, por la que se hacen públicos los listados definitivos de centros seleccionados, en lista de espera y excluidos para la implementación del Programa "Fénix Andalucía" durante el curso 2022/2023. https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/delegate/content/f12a7c0e-1d7d-4151-855d-090b66f60762/Resolución%20definitiva%20Fénix%20Andalucía%2022-23</p>
--	--	---

		<p>Resolución de 22 de septiembre de 2023 de la Dirección General de Ordenación, Inclusión, Participación y Evaluación Educativa, por la que se establece la convocatoria, así como la organización y el funcionamiento del Programa de Mentoría Social “Fénix Andalucía” en los centros docentes sostenidos con fondos públicos para el curso 2023/2024.</p> <p><u>https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/delegate/content/070d4d04-f3bb-4d22-af4a-daef676c0240/Resolución%20Convocatoria%20Programa%20Fénix%20Andalucía%2023_24(F)</u></p> <p>Resolución de 31 de octubre de 2023 de la Dirección General de Ordenación, Inclusión, Participación y Evaluación Educativa, por la que se aprueban los listados definitivos de centros docentes seleccionados, en lista de espera y excluidos para la aplicación del Programa de Mentoría Social 'Fénix Andalucía', durante el curso 2023/2024.</p> <p><u>https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/inspeccion-educativa/normativa-d/-/contenidos/detalle/resolucion-de-31-de-octubre-de-2023-de-la-direccion-general-de-ordenacion-inclusion-participacion-y-evaluacion-1ux9kgonwskdo</u></p> <p>Resolución de 07 de junio de 2024 de la Dirección General de Ordenación, Inclusión, Participación y Evaluación Educativa, por la que se establece la convocatoria, así como la organización y el funcionamiento del Programa de Mentoría Social “Fénix Andalucía” en los centros docentes sostenidos con fondos públicos para el curso 2024/2025.</p> <p><u>https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/delegate/content/47b861bd-27bb-43e7-b541-5aa9b0d8402f/Resolución%20convocatoria%20Fénix%20Andalucía%2024_25(F)</u></p> <p>Resolución de 23 de octubre de 2024 de la Dirección General de Participación e Inclusión Educativa, por la que se aprueban los listados definitivos de centros docentes</p>
--	--	--

		seleccionados, en lista de espera y excluidos del Programa de Mentoría Social “Fénix Andalucía”, para el curso 2024/2025. https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portales/documents/270701/1161936/20241023_Resolución%20definitiva%20Fénix%202024_2025(F).pdf/fb45b31a-9b7c-8538-5028-5046524afbc1?version=1.0
	1.5. Tipo de documento y rango (texto legal, documento normativo, documento de centro...)	Documento legal, rango: Resolución
	1.6. Ámbito al que afecta (estatal, comunidad autónoma, provincia, ciudad autónoma...)	Ámbito autonómico: Andalucía
	1.7. Organismo responsable (Consejería de Educación, Servicios Sociales, ONG, etc.)	Dirección General de Ordenación, Inclusión, Participación y Evaluación Educativa (Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional)
	1.8. Presupuesto asignado	Desconocido
	1.9. Fuentes de financiación (fondos autonómicos, estatales, europeos)	Autofinanciado por la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional
2.Finalidad y destinatarios del programa	2.1. Finalidad	Contribuir al desarrollo de las zonas donde se registran situaciones graves de exclusión social o donde existen factores de riesgo de que estas se produzcan. Más concretamente, el Programa persigue el desarrollo de competencias en el alumnado con el fin de favorecer su inclusión social: - Aumentar el nivel de motivación del alumnado.

		<ul style="list-style-type: none"> - Reducir el absentismo y el abandono. - Reforzar aptitudes y talentos del alumnado a través de personas de referencia y modelos de apoyo para alcanzar. - Impulsar la orientación vocacional del alumnado. - Favorecer el desarrollo personal y social a través de la creación de redes, promoviendo la interacción con personas externas al entorno del alumnado. - Reducir la desigualdad de las poblaciones más vulnerables.
	2.2. Entidades beneficiarias	<p>Centros docentes sostenidos con fondos públicos, que imparten enseñanzas de Educación Primaria o de Educación Secundaria Obligatoria, en zonas en riesgo de exclusión social: centros que se encuentren en zonas ERACIS o tengan Planes de compensación educativa.</p> <p>En la primera convocatoria (curso 21-22) se contempla también aquellos centros que escolaricen a alumnado vulnerable, entendiendo por este todo aquel que presenta alguna de las siguientes circunstancias: necesidades asistenciales (alimentación, vivienda y suministros básicos, etc.), escolares (clima familiar, brecha digital, material escolar, etc.), necesidades socioeducativas (actividades complementarias, extraescolares, etc.), necesidades educativas especiales, dificultades específicas de aprendizaje, incorporación tardía al Sistema Educativo y dificultades para el aprendizaje por necesidades no cubiertas.</p>
	2.3. Número total de beneficiarios anuales	<p>Curso 21-22: 83 centros (CEIP e IES) de Andalucía – Resolución de 4 de febrero de 2022.</p> <p>Curso 22-23: 100 centros (CEIP e IES) de Andalucía – Resolución de 2 de febrero de 2023.</p> <p>Curso 23-24: 128 centros (CEIP e IES) de Andalucía – Resolución de 31 de octubre de 2023.</p> <p>Curso 24-25: 147 centros (CEIP e IES) de Andalucía – Resolución 23 de octubre de 2024.</p>
	2.4. Población objetivo (rango de edad de los menores atendidos)	<p>Alumnado de 5º y 6º de Educación Primaria o 1º y 2º de Educación Secundaria Obligatoria (10-14 años) de zonas en riesgo de exclusión social.</p>

	<p>2.5. Criterios de selección (niveles de riesgo, vulnerabilidad, situación socioeconómica)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Centros públicos en zona ERACIS o con Planes de compensación educativa. - Tasa de absentismo. - Número de docentes que ya poseen o que solicitan la formación del Programa. - Número de unidades del centro. <p>En la primera convocatoria 2021-2022, se incorpora en el primer criterio junto a centros ubicados en zona ERACIS y con planes de compensación educativa, que escolaricen más de un 15 % de alumnado vulnerable.</p>
	<p>2.6. Cobertura geográfica (urbana/rural, provincias atendidas)</p>	<p>Autonómica, zonas donde se registran situaciones graves de exclusión social o donde existen factores de riesgo de que estas se produzcan.</p>
<p>3. Tipología de Intervención Educativa</p>	<p>3.1. Tipo de intervención/ metodología del programa (Refuerzo educativo en horario escolar y extraescolar, programas de adaptación curricular y aprendizaje inclusivo, intervención en competencias socioemocionales, apoyo psicopedagógico y atención psicológico, uso de tecnologías para la inclusión educativa)</p>	<p>Implementación de un programa educativo (Unidades Didácticas Integradas y basadas en el modelo 3N: necesidades, narrativas y redes sociales), que va a incidir en las necesidades, narrativas y redes de los participantes, favoreciendo, de esta forma, la inclusión social.</p> <p>Desde un punto de vista metodológico, el programa se sustenta en dos pilares:</p> <ul style="list-style-type: none"> - La aplicación de metodologías activas, entre las que podrían citarse el Aprendizaje Basado en Proyectos, el Aprendizaje Cooperativo o el Aprendizaje Servicio. - La mentoría social como recurso de apoyo al profesorado y como modelo positivo e inspirador para el alumnado y la comunidad. <p>(Moyano Pacheco, 2022)</p>
	<p>3.2. Medidas y acciones concretas que incorpora</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Implementación de Unidades Didácticas Integradas (UDI) (modelo 3N), que incorporan metodologías activas, para el desarrollo de las competencias clave, vinculadas al ámbito artístico, científico-tecnológico, comunicativo y emprendedor.

		<ul style="list-style-type: none"> - Mentoría social ejercida por personal no docente externo al centro, que mentorizará al alumnado del programa que lo solicite de forma voluntaria. - Mentoría de inspiración a través de personas de referencia de diferentes ámbitos y sectores profesionales, cuya popularidad y reconocimiento social pueda suscitar interés en el alumnado y elevar su motivación. <p>(Moyano Pacheco, 2022)</p>
4. Recursos y Personal Asignado	4.1. Recursos materiales	<p>Material didáctico. El Programa aporta un conjunto de Unidades Didácticas Integradas (UDI), elaboradas por un equipo de especialistas en las que, a través de metodologías activas, se fomenta en el alumnado el desarrollo de las competencias clave, así como el descubrimiento de nuevas vías de crecimiento personal a través de la Mentoría Social. Cada centro docente, en función de sus intereses, podrá elegir un paquete didáctico entre los cuatro que se ofrecen, relativos a los siguientes ámbitos: artístico, científico-tecnológico, comunicativo y emprendedor.</p>
	4.2. Recursos económicos	<p>Los centros podrán recibir, en función de la disponibilidad presupuestaria, una asignación económica para apoyar el desarrollo del Programa.</p> <p>En la primera convocatoria del programa (curso 21-22), se incorporan/concretan las siguientes dotaciones económicas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dotación económica para los mentores de zona. Asimismo, los centros docentes públicos podrán recibir, en función de la disponibilidad presupuestaria, una asignación económica para compensar los gastos de participación de los mentores de zonas que colaboren con el centro docente en el desarrollo del Programa. - Asimismo, los centros docentes públicos podrán recibir, en función de la disponibilidad presupuestaria, una asignación económica para el desarrollo de dichas actividades complementarias y extraescolares relacionadas con el Programa de Mentoría Social.

	<p>4.3. Recursos humanos</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Colaboración de las Mentorías de zona: entre una y tres personas no docentes de su zona, quienes realizarán funciones de Mentoría Social con el alumnado que voluntariamente lo solicite y que servirán de apoyo al profesorado en el desarrollo del programa. - Participación de las Mentorías de inspiración: personas de referencia de diferentes ámbitos y sectores profesionales, cuya popularidad y reconocimiento social pueden suscitar interés en el alumnado y elevar su motivación. Las Mentorías de inspiración podrán servir como apoyo de las Mentorías de zona a la hora de proponer e impulsar iniciativas que se concreten en actividades complementarias o extraescolares para el alumnado.
	<p>4.4. Formación y especialización del personal</p>	<p>Formación específica. Dirigida a facilitar la puesta en marcha, el desarrollo y la evaluación del Programa, así como a conocer los materiales didácticos asociados al mismo. Esta formación se impartirá preferentemente a través del Aula Virtual de Formación del Profesorado.</p> <p>Es obligatoria la participación en esta formación de, al menos, dos docentes del equipo de trabajo de cada centro docente, salvo que ya se cuente en el equipo de trabajo con dos docentes que hayan completado esta formación en ediciones anteriores. Esta formación se ofrece también con carácter voluntario al resto del equipo de trabajo que se constituya para la implementación del Programa, preferentemente a tutores y tutoras de los grupos destinatarios (con un máximo de entre 5 y 7, según la convocatoria).</p> <p>Esta formación tendrá formato de curso con seguimiento a través del Aula Virtual de Formación del Profesorado, equivalente a 20 horas de formación con la siguiente configuración: a) Módulo Introductorio del Programa de Mentoría Social “Fénix Andalucía”. b) Presentación de las Unidades Didácticas Integradas (UDI) para el desarrollo del Programa. c) Propuesta de tareas centradas en la aplicación del Programa y su difusión a la comunidad educativa.</p> <p>El profesorado que haya completado la formación ofertada, obtendrá la correspondiente certificación de la formación recibida.</p>

		<p>En la primera y segunda convocatoria (curso 21-22 y 22-23) se explicita formación también para los mentores/as: a los mentores de zona implicados en la aplicación del Programa en cada centro docente se le ofrecerá una formación específica dirigida a facilitar el desarrollo del Programa de Mentoría Social a través del Aula Virtual de Formación del Profesorado. Los mentores de zona recibirán, por parte de las personas tutoras del curso online, una jornada de formación online obligatoria previa al desarrollo de sus funciones de mentoría en el centro docente.</p>
	<p>4.5. Profesionales involucrados (educadores, psicólogos, trabajadores sociales)</p>	<p>El equipo de trabajo estará formado, como mínimo, por:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Un miembro del equipo directivo (preferentemente la jefatura de estudios), - Dos docentes - Las personas (no docentes) que ejercerán la Mentoría Social. <p>Podrán formar parte del equipo de trabajo las tutorías de los grupos en los que se va a desarrollar el Programa, el coordinador o coordinadora del Plan de Convivencia, del Plan igualdad de género y de la Red Andaluza “Escuela: Espacio de Paz”. Podrán formar parte del equipo de trabajo el personal de los equipos o departamentos de orientación educativa del centro docente.</p> <p>Un o una docente del equipo de trabajo asumirá la coordinación del Programa.</p>
	<p>4.6. Otros aspectos a concretar: Número de centros especializados o unidades de intervención, Ratio de menores por educador</p>	
	<p>4.7. Reconocimientos</p>	<p>El coordinador o coordinadora del Programa dispondrá de una hora no lectiva del horario de obligada permanencia en el centro para el desarrollo de las funciones que tiene encomendadas. Tendrá los siguientes reconocimientos:</p>

		<ul style="list-style-type: none"> - Reconocimiento como horas de formación a efectos de la promoción retributiva de funcionarios/as docentes: 30 horas por año. - Reconocimiento a efectos de procedimientos de provisión de vacantes: 0,50 puntos por año. - Reconocimiento en los procedimientos de selección de Directores/as: 0,15 puntos por año. <p>El profesorado implicado en el equipo impulsor del Programa de Mentoría Social “Fénix Andalucía” tendrá los siguientes reconocimientos:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Reconocimiento como horas de formación a efectos de la promoción retributiva de funcionarios/as docentes: 20 horas por año. - Reconocimiento a efectos de procedimientos de provisión de vacantes: 0,20 puntos por año. - Reconocimiento en los procedimientos de selección de directores/as: 0,10 puntos por año. <p>La certificación de la participación del profesorado y de la coordinación del Programa de Mentoría Social “Fénix Andalucía”.</p>
<p>5.Coordinación Interinstitucional</p>	<p>5.1. Colaboración con asociaciones, instituciones y empresas del entorno social (servicios sociales y sanitarios, centros educativos y AMPAs, Implicación de ONGs y asociaciones locales, empresas o instituciones privadas, entre otros)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Colaboración de las Mentorías de zona: los centros podrán contactar con el Servicio de Convivencia e Igualdad de la Dirección General de Ordenación, Inclusión, Participación y Evaluación Educativa, con las Delegaciones Territoriales de Desarrollo Educativo y Formación Profesional y de Universidad, Investigación e Innovación y con las asociaciones y ONG que intervengan en su zona, para seleccionar entre una y tres personas que ejercerán, en calidad de voluntariado, las Mentorías de zona. - Participación de las Mentorías de inspiración. Personas de referencia de diferentes ámbitos y sectores profesionales, cuya popularidad y reconocimiento social pueden suscitar interés en el alumnado y elevar su motivación.

	5.2. Participación de las familias	<p>El centro asume los siguientes compromisos con las familias:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Facilitar la implementación del Programa en el centro implicando a toda la comunidad educativa, con especial atención a la participación de las familias.</i> - <i>Informar a las familias del alumnado que solicite la Mentoría Social y obtener su consentimiento para el establecimiento de las relaciones de Mentoría Social en el centro docente.</i> <p>El coordinador tiene entre sus funciones: <i>Ejercer de interlocutor del centro docente con las familias en todo lo relativo al desarrollo del Programa.</i></p>
6.Evaluación y seguimiento	6.1. Tipo de evaluación (procesual, final, cuantitativa, cualitativa...)	<p>La evaluación tendrá un diseño mixto (cuantitativo y cualitativo) que no solo proporcione una “foto fija” a través de una perspectiva numérica y, en su caso, potencialmente generalizable, sino que también pueda incluir una dimensión interpretativa que preste atención a las necesidades y progreso del alumnado escolarizado en las zonas ERACIS de nuestra comunidad autónoma que participe en el programa.</p> <p>La evaluación centrada en el impacto y la evaluación centrada en el proceso:</p> <ul style="list-style-type: none"> - La evaluación centrada en el impacto permite corroborar si la intervención ha tenido un impacto real en la población objetivo, es decir, si el resultado ha sido el esperado. Este tipo de evaluaciones precisan de una recogida de datos, con un tamaño de muestra adecuado, para comprobar si se producen cambios con un tamaño de efecto relevante. A fin de determinar que realmente se ha producido un cambio, el grupo de intervención (formado por los participantes) se compara con otro grupo de características similares que no ha sido partícipe del programa. - La evaluación del proceso se centra en la propia evolución y desarrollo del programa. En esta evaluación del proceso, o seguimiento, será importante que se tengan en cuenta todos los aspectos de la implementación del programa: que las

		<p>actividades se llevan a cabo según lo planeado, la calidad de la implementación y la respuesta por parte del alumnado. (Moyano Pacheco, 2022)</p>
	<p>6.2. Herramientas de evaluación utilizadas y agentes</p>	<p>El programa “Fénix Andalucía” propone la utilización de herramientas que permitan recoger datos cuantitativos (encuestas y observación sistemática) y procedimientos de recogida de datos cualitativos (entrevistas y grupos de discusión):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Las encuestas se aplicarán tanto al alumnado como al profesorado, y serán distribuidas al inicio (para establecer el nivel de base), durante y después de la intervención (para evaluar los cambios desde la primera evaluación). - Para la observación sistemática se utilizarán hojas de registro. - Las entrevistas se realizarán al alumnado, al profesorado y a los responsables de las mentorías a fin de obtener distintos puntos de vista y triangular la información obtenida. - Los grupos de discusión se realizarán con el profesorado y contarán con miembros del equipo de evaluación como facilitadores. (Moyano Pacheco, 2022) <p>La persona a cargo de la coordinación del equipo de trabajo en el centro docente será la encargada de recoger los datos de las encuestas, realizar las entrevistas y encargarse de la observación participante, mientras que el equipo de evaluación se encargará de dirigir las entrevistas y grupos de discusión con las personas mentoras y el profesorado. La recogida de datos se llevará a cabo antes, durante y después de la aplicación del programa. Para ello, el profesorado contará con la información y el asesoramiento necesario por parte del equipo de evaluación a través del Aula Virtual de Formación del Profesorado.</p> <p>Los centros que implementen el Programa deberán cumplimentar una Memoria que refleje las actuaciones desarrolladas y los objetivos alcanzados, señalando las fortalezas</p>

		<p>a destacar y los aspectos que podrían ser objeto de mejora. Esta Memoria se presentará a través del Sistema de Información Séneca a final de curso.</p> <p>Asimismo los centros seleccionados deberán cooperar en las actuaciones promovidas desde la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional para la evaluación del impacto del Programa en el alumnado y en el conjunto de la comunidad educativa.</p> <p>A la finalización del curso escolar se llevarán a cabo Jornadas de buenas prácticas. Solo aparece en una de las convocatorias (curso 2023-2024).</p>
	<p>6.3. Indicadores de impacto (Reducción del absentismo escolar, Tasa de mejora en rendimiento académico, Reducción del abandono escolar temprano, Grado de integración social de los menores atendidos, Seguimiento a largo plazo de los beneficiarios...)</p>	<p>Los indicadores identificados se agrupan en dos tipos de evaluación: para evaluar el impacto y para evaluar el proceso. La evaluación para valorar el impacto se centrará en indicadores respectivos a las variables y mecanismos que postula el modelo 3N. La evaluación del proceso se realizará con el fin de conocer cómo se desarrolla la implementación del programa y si transcurre según lo esperado.</p> <p>Impacto: INCREMENTO DEL SIGNIFICADO PERSONAL Y DE LA INCLUSIÓN SOCIAL. (Moyano Pacheco, 2022)</p>
	<p>6.3. Opinión de los beneficiarios y familias. 6.4. Ajustes y mejoras realizadas en los últimos años. 6.5. Recomendaciones para futuras ediciones del programa.</p>	

